

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Un estudio de caso: Los procesos de alteridades en las infancias de estudiantes de quinto grado de escolaridad. A propósito de algunos imaginarios de infancia en el cine colombiano

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Un estudio de caso: Los procesos de alteridades en las infancias de estudiantes de quinto grado de escolaridad. A propósito de algunos imaginarios de infancia en el cine colombiano

A study case: The processes of otherness in childhood from students of fifth grade of schooling. Regarding some childhood imaginaries in Colombian cinema

Nelson Quiceno-Builes¹

John Harold Giraldo-Herrera²

Resumen

El interés de los estudios en la cinematografía colombiana contempla campos científicos poco explorados en la teoría, como la infancia. Aunque se muestran, se desconoce el impacto que puede producir a los de su mismo tamaño físico y cognitivo. Identificar esas percepciones de niños y niñas que traducen el comportamiento de otras infancias que ven en el cine posibilita otras formas de entender la participación de la niñez en la sociedad. Implica pensar en las diferentes posibilidades del cine colombiano como un espejo de realidades, amplía la percepción de las infancias hacia otras infancias sumergidas en los diferentes contextos de Colombia. Infancias que trascienden en las miradas de un lente crítico que transforma la condición de un imaginario instituido a instituyente.

Palabras clave: alteridad, cine colombiano, imaginarios, infancias, sociedad, realidades.

Abstract

The interest on the studies about Colombian cinematography contemplates little explored scientific fields in theory, as it is the childhood. Tough the treatment to childhood in cinematic productions, it is unknown the impact that it can produce on those of their same physical and cognitive size. It's an uncertainty that travels through childhood. Identify those perceptions on children that translate the behavior of other infancies that they see on the cinema enables other ways to understand the participation of childhood in the society. This implies thinking in the different possibilities of Colombian cinema as a mirror of realities; that at the same time amplifies the perception of the infancies towards other infancies immersed in the different Colombian contexts. Childhoods that transcend in the eyes of a critical lens that changes the condition of an instituted imaginary to a instituting one.

Keywords: Otherness, Colombian cinema, imaginary, childhoods, society, realities.

¹ Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Colombia, nelson.quiceno@utp.edu.co, ORCID: 0009-0001-7309-6213

² Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Colombia, haroldgh@utp.edu.co, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), ORCID: 0000-0001-8172-522X

1. Introducción

Los imaginarios sociales forman parte de los estudios que buscan comprender los comportamientos, hábitos y discursos de individuos, pero también la designación y visibilidad de un grupo selecto, nichos que permanecen en la historia y su imagen pasa desapercibida por algunos y admirada por otros.

Esas imágenes se pueden percibir en diferentes medios, en los que criticar su estilo y forma, carácter y audacia encuentra cabida en los elementos que comparte el público, como sucede con el cine y la infancia; encuentran complementos donde soportan el paso de los niños y niñas por la ecúmene, siendo el gran telón blanco la herramienta de registro de dicho paso.

El cine, el juego de ambientes sonoros y la habilidad de creación de historias a través de narrativas en espacios, tiempos y escenarios, transmite una serie de ideas e intereses sobre su contenido; desde el lente crítico, ejerce un poder especial sobre el tratamiento de diferentes temas, como en las áreas sociales, culturales, políticas, y morales, entre otras.

Las infancias comprenden su función en el tiempo y espacio que habitan, aportan de manera directa e indirecta transformaciones sociales que son distinguidas en diferentes épocas. La figura de las infancias crea espacios y ocupa escenarios en los que demuestran su capacidad poética en la participación colectiva con sus pares y otros.

Cuando se relaciona el cine y la infancia, generan sensaciones que atrapan al público desde las entrañas consumidoras por la pantalla, pero desde allí se deslumbran preguntas cuando la infancia es la protagonista y es su mismo espectador como: ¿Qué piensa el infante cuando se ve a sí mismo a través de la pantalla? ¿Qué hace después de sentirse identificado por otro? ¿Qué similitudes encuentran en esos espacios, esos sonidos, esos objetos?

La fortaleza de las narrativas audiovisuales reconoce los imaginarios de infancia que expresan sentidos y abren espacios para recrear escenarios que simpatizan con el infante y generan un proceso de alteridad entre el protagonista y el espectador que da la posibilidad de fabular entre lo narrado y su contexto habitual.

2. Antropología visual

La producción cinematográfica de Colombia aumenta de manera significativa y creativa. Las películas, como los cortometrajes, pueden asumirse en una función pedagógica y permiten realizar proyectos para múltiples posibilidades.

La imagen, los sonidos, los tiempos y espacios fomentan la creación e identificación de imaginarios que son recurrentes en los escenarios que los infantes transitan, esto conlleva a una pregunta inferida por los autores Orozco & González (2012): «¿Qué efectos tienen los medios sobre la audiencia?», y replanteada en ¿Qué efectos tiene el cine sobre la infancia?

El lenguaje cinematográfico es diverso. Se puede asumir desde diferentes disciplinas; la antropología visual, en la que las imágenes son la herramienta para indagar sobre los comportamientos identitarios de los sujetos, es una. Además, la producción de nuevas imágenes abre las puertas a otras miradas, como lo menciona Ardévol (1998): «la imagen es un objeto

teórico de estudio desde la antropología y a la vez producto de la actividad antropológica: no solo estudiamos imágenes del mundo, sino que las producimos» (p. 220).

En ese sentido, películas como *Juego de niños* (2011), que muestra la influencia de la guerra en la niñez y la participación de ella como sujetos bélicos vistos desde el juego, o *Pequeñas voces* (2010), que enseña la crudeza de la guerra y la inocencia de las infancias, con el prestigio de escuchar las voces en su narrativa natural, y *Topos* (2021), que representa el niño urbanito que aparece en el día y desaparece en la noche, son películas que se prestan para comprender la percepción de la infancia sobre la infancia.

Figura 1
Aplicación del método hipotético-deductivo

3. Niños viendo niños

Pensar en el acercamiento entre protagonista y espectador busca la apreciación de un proceso de alteridad (Chiriguini, 2006), hacer uso del pensamiento y orientarse en el pensamiento, en este caso ¿Cómo el infante se percibe y se piensa en la pantalla?

En el caso de *Juego de niños* (2011), los elementos culturales y sociales expanden la posibilidad de fabular con lo que sucede en la narrativa y expresar pensamientos con relación al contexto cercano de los infantes, lo que quiere decir que la película trae elementos como el gusto, la ideología y el temperamento de cada personaje que propicia el placer de ver la película (Zavala, 2003).

Figura 2
Elementos del gusto, la ideología y el temperamento

En *Pequeñas voces* (2010), desde el enfoque antropológico de la alteridad que constituye lo diferente, en la condición de verse en el otro, se analizó desde: 1) el lugar, ubica donde el sujeto se enfrenta a la realidad y construye desde allí las lógicas de la sociedad, 2) la situación, marcha desde la cultura mediante cambios y ambigüedades cruzadas de sentidos ajenos que operan como propios, y 3) el enfoque o mirada, determina la relación de la ficción con la realidad desde la experiencia.

Figura 3
La ficción mezclada con la realidad

La película conduce a experiencias que son relacionadas con lo que viven y sienten. Los hechos sociales enrutan los imaginarios como si fuese la misma realidad (Silva, 2004). los infantes no distinguen entre la presencia de una niñez violentada y una niñez sana.

En *Topos* (2021), los infantes sujetan el plano semántico exteriorizado por la película y lo relacionan con sus experiencias para determinar su conectividad con lo narrado y el contexto de cada niño y niña; fomentan el lenguaje y la creación de uno diferente, controlan la narrativa para experimentar un cambio de sentires y significados.

Pensar en las significaciones conlleva a interpretar la relación de un sujeto como portador de un objeto intencional (Castoriadis, 1975). ¿Cómo el lenguaje hace posible la palabra? ¿Cómo el imaginario hace posible el significante? Para responder a ello, se entiende que sujeto = infante y objeto intencional = pensamiento / percepción, puede relacionarse con lo hallado al instituir cualidades sociales, culturales, estéticas y morales que se ponen en evidencia por palabras como: «buenas personas», «niños sin hogar» y «vagabundos».

Figura 4
Las palabras y su significante

Son Pobres y no consiguen mucho dinero.	sin hogar	indigente	Pobres
avitantes de calle	vagabundos	niños que piden limosna	vagabundos
humildad	Pobres	felices	niños trabajadores
buenas personas	indigentes	buenas personas	niños desolados
ñeros ✓	niños de calle	son niños de bajos recursos	avitantes de calle
	Niños Pobres		Pobres
			niños de bajo recurso
			son buenos

4. Discusión y conclusiones

Para los infantes, expresar lo que ven de otros es hablar desde sus experiencias con el fin de relacionarlas. Conectan lo visto con su contexto y expresan desde allí las coincidencias y diferencias, como menciona Silva (2006): «Los imaginarios son así verdades sociales, no científicas, y de ahí su cercanía con la dimensión estética de cada colectividad» (p. 97).

Cuando la niñez consigue relacionar los protagonistas con sus existencias, entran en una batalla por su identidad. En palabras de Chiriguini (2006): «Tanto la fantasía como la conciencia entran dentro de la cultura, pues se construyen mediante la dimensión simbólica de las acciones humanas» (p. 214).

El cine no solo cumple su función de interpretación, se presenta como un espejo de realidades, escape a otras dimensiones, protagonista de su mismo contenido.

5. Referencias bibliográficas

- Agamben, G. (2007). *Infancia e Historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia* (segunda ed.) (F. Lebenglik, Ed., & S. Mattoni, Trad.). Adriana Hidalgo Editora.
- Ardévol, E. (1998). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales. *Disparidades. Revista de Antropología*, 53(2), 217-240.
<https://doi.org/10.3989/rntp.1998.v53.i2.396>
- Boia, L. (1995). *Entre el angen y la bestia: El mito del hombre diferentes desde la antigüedad hasta nuestros días*. (A. M. Vidal, trad.). Andrés Bello.
- Castoriadis, C. (1975). *La institución imaginaria de la sociedad*. C. Carretero.
- Chanto, A. H. (2008). El método hipotético-deductivo como legado del positivismo lógico y el racionalismo crítico: Su influencia en la economía. *Revista de Ciencias Económicas*, 26(2).
<https://doi.org/10.15517/rce.v26i2.7142>
- Chiriguini, M. C. (2006). *Apertura a la Antropología. Alteridad, cultura, naturaleza humana* (tercera ed.). Fundación Rama.
- Bácares Jara, C. (2018). *La infancia en el cine colombiano. Miradas, presencias y representaciones*. Cinemateca Distrital - IDARTES. <https://r.issu.edu.do/96>
- López, S. J. (2012). De la imagen al imaginario en el cine colombiano. *Razón y Palabra*, 79, 7-33.
<https://r.issu.edu.do/xo>
- Orozco, G., & Gonzalez, R. (2011). *Una coartada metodológica: Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias*. Tintable.
- Silva, A. (2006). *Imaginarios Urbanos* (quinta ed.). Nomos.
- Zavala, L. (2003). *Elementos del discurso cinematográfico*. Universidad Autónoma Metropolitana.
- Zuluaga, P. A. (2013). *Cine Colombiano: Cánones y discursos dominantes*. Cinemateca Distrital - IDARTES. <https://r.issu.edu.do/dM>

6. Filmografía

- Arbeláez, C. C. (Dirección). (2010). *Los colores de la montaña* [Película]. Colombia.
- Bernal, C. (Dirección). (1991). *Acordeón de papel* [Película]. Colombia.
- Durán, C. (Dirección). (1977). *Gamín* [Película]. Colombia.
- Garzón, N. A. (Dirección). (2010). *Rebusque* [Película]. Colombia.
- Gaviria, V. (Dirección). (1980). *Buscando tréboles* [Película]. Colombia.
- González, J. (Dirección). (2011). *Juego de niños* [Película]. Colombia.
- Herrera, J. E. (Dirección). (2010). *Tiempo de volar* [Película]. Colombia.
- Holguín, F. (Dirección). (2023). *La suprema* [Película]. Colombia.
- Molano, P. A. (Dirección). (2010). *Mocos* [Película]. Colombia.
- Ortega, L. M. (Dirección). (2022). *Los reyes del mundo* [Película]. Colombia.
- Villamizar, J. C. (Dirección). (2006). *Juanito bajo el naranjo* [Película]. Colombia.
- Zapata, C. (Dirección). (2021). *Topos* [Película]. Colombia.